

Noyabr, 2024-Yil

MAHALLIY DAVLAT ORGANLARI TIZIMI VA UNING DAVLAT BOSHQARUVIDA
TUTGAN O'RNI

Qo'chqarova Laylo Bahrom qizi

Umirzoqova Gulbahor Dostonbek qizi

Jizzax viloyati yuridik texnikum o'quvchilari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14181617>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mahalliy davlat hokimiyati tizimi, Mahalliy ijroiya hokimiyati organlarining tuzilmasi, Mahalliy davlat hokimiyati organlarining vazifalari va vakolatlari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Vakillik organi, ijroiya organi, kengash, kotibiyat, deputatlik guruhlari.

THE SYSTEM OF LOCAL STATE BODIES AND ITS ROLE IN STATE
ADMINISTRATION

Abstract. This article describes the system of local state power, the structure of local executive power bodies, the duties and powers of local state power bodies.

Key words: Representative body, executive body, council, secretariat, deputy groups.

СИСТЕМА МЕСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ЕЕ РОЛЬ В
ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

Аннотация. В данной статье описывается система местной государственной власти, структура местных органов исполнительной власти, обязанности и полномочия местных органов государственной власти.

Ключевые слова: Представительный орган, исполнительный орган, совет, секретариат, депутатские группы.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida mahalliy miqyosda boshqaruvni tashkil etishga o'ziga xos tarzda yondashilgan, MDH va boshqa sobiq ittifoqdosh respublikalar konstitutsiyalaridan farq qilib, O'zbekiston Konstitutsiyasida mahalliy davlat hokimiyati organlari tizimi alohida, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarining tizimi alohida belgilandi.

O'zbekistondan boshqa davlatlarning konstitutsiyalarida «mahalliy davlat hokimiyati» degan tushuncha ishlatilmagan. Jumladan, Belarus Respublikasi Konstitutsiyasida «Mahalliy boshqaruv va o'zini o'zi boshqaruv», Qozog'iston Konstitutsiyasida «Davlatning hududiy tuzilishi va o'zini o'zi boshqaruv», Qirg'iziston, Rossiya va Estoniya Konstitutsiyalarida «Mahalliy boshqaruv», Turkmaniston Konstitutsiyasida «Mahalliy ijro hokimiyati» alohida bobda, «Mahalliy boshqaruv» alohida bobda berilgan.

Noyabr, 2024-Yil

Rossiya Konstitutsiyasida davlat hokimiyati federal miqyosda va federatsiya subyektlari miqyosida tashkil qilinib, boshqa barcha quyi bo'g 'inlarda tuman, shahar, qishloqlarda mahalliy o'zini o'zi boshqaruv organlari tashkil qilinadi va faoliyat yuritadi.

O'zbekiston Respublikasida mahalliy miqyosda boshqaruv viloyat, tuman, shaharlarda mahalliy davlat hokimiyati organlariga, qishloq, shaharcha, ovullarda fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari zimmasiga yuklangan.

O'zbekiston Respublikasining 1993-yil 2-sentabrdagi «Mahalliy davlat hokimiyati organlari to'g'risida»gi qonunining qabul qilinishi bilan mahalliy davlat hokimiyati organlarining konstitutsiyaviy huquqiy asoslari shakllanishi yakunladi. Ushbu qonunning 1-moddasida mahalliy davlat hokimiyati organlari mahalliy vakillik va mahalliy ijroiya hokimiyatidan iborat ekanligi aniq belgilab qo'yildi, ya'ni viloyatlar, tumanlar va shaharlarda (tumanga bo'ysunadigan shaharlardan, shuningdek, shaharlar tarkibiga kiruvchi tumanlardan tashqari) xalq deputatlari Kengashlari davlat hokimiyatining vakillik organlari bo'lsa, viloyat, tuman, shahar hokimi viloyat, tuman va shaharning oliy mansabdor shaxsi bo'lib, ayni bir vaqtda tegishli hududdagi vakillik va ijroiya hokimiyatini boshqaradi.

Xalq deputatlari Kengashlari. Mahalliy davlat hokimiyati organlarining mahalliy vakillik organi – Xalq deputatlari kengashlari viloyatlar, tumanlar va shaharlarda tashkil etiladi. Biroq tumanga bo'ysunadigan shaharlar va shahar tarkibiga kiruvchi tumanlarda Xalq deputatlari kengashlari faoliyati tashkil etilmaydi.

Xalq deputatlari Kengashlarining tizimi. Xalq deputatlari kengashi shunchaki deputatlar guruhidan iborat bo'lgan kollegial organ hisoblanmaydi. U tegishli partiyalarning guruhlari, doimiy va muvaqqat komissiyalardan iborat.

Deputatlik guruhlari siyosiy partiyadan ko'rsatilgan deputatlar tomonidan partiya manfaatlarini Xalq deputatlari kengashida ifodalash maqsadida tuziladigan va belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkazilgan deputatlar birlashmasi bo'lib, Xalq deputatlari kengashi sessiyalari kun tartibiga masalalar kiritish yoki ularni ko'rib chiqishda tegishli siyosiy partiyaning manfaatlari, qiziqishlarini ifodalab, ularning dasturlarida ko'rsatilgan maqsad va vazifalarini ro'yobga chiqarishda bevosita ishtirok etadilar.

Mahalliy ijroiya hokimiyati organlarining tuzilmasi. Mahalliy ijroiya hokimiyati organlari (hokimliklar) boshqarmalar, bo'limlar va boshqa bo'linmalardan iborat bo'lib, ularning tuzilishi, ularni tashkil etish tartibi va faoliyati O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tasdiqlaydigan tegishli nizomlar bilan belgilanadi.

Noyabr, 2024-Yil

Viloyatlar va Toshkent shahar ijroiya hokimiyati organlarining tuzilishi va shtatlari hokim tomonidan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi bilan kelishilgan holda tegishli xalq deputatlari Kengashi tasdiqlagan budjet doirasida belgilanadi va o'zgartiriladi.

Konstitutsiyaga asosan, mamlakatimizda mahalliy miqyosda ham ikki turdagi, ya'ni vakillik davlat hokimiyati va ijro hokimiyati organlari mavjud.

Konstitutsiyaning **120-moddasiga** binoan: Viloyatlar, tumanlar va shaharlarda (tumanga bo'ysunadigan shaharlardan tashqari) xalq deputatlari Kengashlari davlat hokimiyati vakillik organlaridir.

Xalq deputatlari Kengashiga uning deputatlari orasidan qonunga muvofiq saylanadigan rais boshchilik qiladi.

Viloyat, tuman, shahar hokimi lavozimini egallab turgan shaxs bir vaqtning o'zida xalq deputatlari Kengashining raisi lavozimini egallashi mumkin emas.

Xalq deputatlari Kengashlarining vakolatlari muddati — besh yil. Ayni bir shaxs surunkasiga ikki muddatdan ortiq ayni bir viloyat, tuman, shahar xalq deputatlari Kengashining raisi etib saylanishi mumkin emas.

Xalq deputatlari Kengashlari deputatlari saylovi va xalq deputatlari Kengashlarining faoliyatini tashkil etish tartibi qonun bilan belgilanadi.

Yangidan tashkil etilgan ma'muriy-hududiy birliklarda xalq deputatlari Kengashlariga saylov xalq deputatlari Kengashlariga navbatdagi umumiy saylovlarga qadar qolgan davrdan oshmaydigan muddatga o'tkaziladi.

Konstitutsiyaning **121-moddasida** esa “Tegishli hududdagi ijro etuvchi hokimiyatga viloyat, tuman va shahar hokimi boshchilik qiladi.

Hokimlarning vakolatlari muddati — besh yil. Ayni bir shaxs surunkasiga ikki muddatdan ortiq ayni bir viloyat, tuman, shaharning hokimi etib tayinlanishi mumkin emas.

Hokimlarning faoliyatini tashkil etish tartibi qonun bilan belgilanadi.” deb, belgilangan.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, aytish mumkinki, mahalliy davlat hokimiyati organlarining tizimini vakillik hokimiyati organlari - xalq deputatlari Kengashlari va hokimlar tashkil etadi. Ularning har biri o'zining tizimiga ega.

Vakillik hokimiyati organlari, viloyatlar (Toshkent shahar), tumanlar va shaharlarning xalq deputatlari Kengashlaridan, ijro hokimiyati organlari viloyatlar (Toshkent shahar), tuman va shahar hokimlaridan iborat.

Shunday qilib, mahalliy davlat hokimiyati organlari, mamlakatning ma'muriy-hududiy tuzilishiga qarab viloyat, tuman va shahar pog'onalarida faoliyat ko'rsatadi.

Noyabr, 2024-Yil

Ular davlat hokimiyatining vakillik organlari va ijro hokimiyati organlari ko'rinishida mavjuddir.

Mahalliy hokimiyat organlarining tizimi deganda, viloyat, tuman, shaharlarda tashkil qilinadigan davlat hokimiyatining vakillik organlari - xalq deputatlari Kengashlari va ijroiya hokimiyati organlari - hokimliklar yig'indisi tushuniladi. Bu tizimga kiruvchi vakillik hokimiyati organlari bir-biridan mustaqil, hamkorlik asosida tashkil qilinsa va faoliyat yuritrsa, ijro hokimiyati organlari - hokimlar vertikal bo'ysunish asosida tashkil topadi va faoliyat yuritadi.

Mahalliy davlat hokimiyati organlarining vazifalari va vakolatlari

O'zbekistonda xalq hokimiyatchiligini rivojlantirish, hokimiyatlar bo'linishi prinsipini amalda ro'yobga chiqarish, bunda alohida urg'u mahalliy Kengashlarni boshqaruvdagi rolini oshirib borishga qaratilmoqda.

So'nggi yillarda mahalliy Kengashlarga prokuratura, ichki ishlar organlari, adliya, tibbiyot bo'limlari va tashkilotlar rahbarlarining hisobotlarini eshitish bo'yicha yangi vakolatlar berildi.

O'zbekiston Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Konstitutsiyaviy komissiya a'zolari bilan 2022-yil 20-iyunda bo'lib o'tgan uchrashuvdagi nutqida "Bu islohotning joriy etilishi hokimiyat vakolatlarini bo'linish prinsipini mahalliy darajada tatbiq etishga, mahalliy kengashlar faoliyati samaradorligini, hokimlarning xalq vakillari oldidagi mas'uliyatini oshirishga olib keladi.

Hududlarda xalq manfaatlarini to'liq ta'minlashga, hokimliklar faoliyati ustidan kengashlar va jamoatchilik nazoratini kuchaytirishga xizmat qiladi", deb ta'kidlandi.

Ushbu g'oya asosida yangilangan Konstitutsiyamizning **120,121-moddalariga** quyidagi o'zgartirishlar kiritildi:

birinchidan, "viloyatlar, tumanlar va shaharlardagi (tumanga bo'ysunadigan shaharlardan tashqari) xalq deputatlari Kengashlari davlat hokimiyati vakillik organlaridir" degan norma orqali ushbu organning maqomi belgilandi. Bu bilan; mahalliy darajada vakillik va ijro etuvchi hokimiyat funksiyalari ajratiladi.

ikkinchidan, "xalq deputatlari Kengashiga uning deputatlari orasidan qonunga muvofiq saylanadigan rais boshchilik qiladi", "Tegishli hududdagi ijro etuvchi hokimiyatga viloyat, tuman va shahar hokimi boshchilik qiladi", deb belgilanib, ushbu yangilik asosida mahalliy Kengashlarning faoliyati, avvalambor, mahalliy aholi manfaatlaridan kelib chiqib qarorlar qabul qilishga yo'naltirilsa, hokimning faoliyati esa mazkur qarorlarni ijro qilishga qaratiladi;

uchinchidan, "viloyat, tuman, shahar hokimi lavozimini egallab turgan shaxs bir vaqtning o'zida xalq deputatlari Kengashining raisi lavozimini egallashi mumkin emas" degan qat'iy norma

Noyabr, 2024-Yil

mustahkamlanib, hokimning maqomiga, ya'ni Kengashlarning rahbari bo'la olmasligi to'g'risida alohida aniqlik kiritildi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, ushbu normalarning qabul qilinishi natijasida hokimiyatlar bo'linishi prinsipi mahalliy darajada tatbiq etilib, Kengashlar vakolati kengaytirilishiga, hokimliklar faoliyati ustidan Kengashlar nazoratini kuchaytirishga, hokimlarning mas'uliyatini oshirishga zamin yaratiladi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: Yuridik adabiyotlar Publish, 2023.86-89 B.
2. Husanov O.T. Konstitutsiyaviy huquq: darslik. – To'ldirilgan va qayta ishlangan ikkinchi nashr. Toshkent: Yuridik adabiyotlar Publish, 2022. – 313-329-betlar.
3. Konstitutsiyaviy huquq. Darslik. -Toshkent, O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi. Harbiy-texnik instituti, 2019. 564-581-betlar.
4. Маматов Х.Т. Конституциявий ҳуқуқ: дарслик. – Тошкент: Yuristmedia markazi, 2018. 351-370 бетлар.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH